

MINIATYURA SAN’ATINING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI BOSQICHLARI

¹Baxriyev Ilhomjon Saidazimovich, ²Akramova Laylo Akmal qizi, ³Azamatova Asal Xalim qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti Tasviriy san’at va dizayn kafedrası katta o’qituvchisi ^{2,3}Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo’nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422052>

Annotatsiya. Ushbu maqolada miniatyura san’atining kelib chiqishi, shakllanish jarayoni va tarixiy rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Sharq miniatyura maktablarining o’ziga xos xususiyatlari, ularning o’zaro ta’siri hamda mashhur ustalar ijodi yoritiladi. Maqolaning maqsadi o’zbek miniatyura an’analarining badiiy va estetik ahamiyatini ochib berishdan iborat. Miniatyura san’atining milliy madaniyatdagi o’rni va dolzarbligi asoslab beriladi.

Аннотация. В данной статье анализируются происхождение, формирование и исторические этапы развития искусства миниатюры. Рассматриваются особенности восточных школ миниатюры, их взаимное влияние и творчество выдающихся мастеров. Цель статьи — раскрыть художественное и эстетическое значение узбекских традиций миниатюры. В результате исследования обоснованы роль и актуальность искусства миниатюры в национальной культуре.

Annotation. This article analyzes the origin, formation, and historical stages of the development of miniature art. It examines the characteristics of Eastern miniature schools, their mutual influence, and the creative works of prominent masters. The purpose of the article is to reveal the artistic and aesthetic significance of Uzbek miniature traditions. As a result of the study, the role and relevance of miniature art in national culture have been substantiated.

Kalit so’zlar: Miniatyura, rang uyg’unligi, kompozitsiya, ramziy, mazmun, Kamoliddin Behzod, Sharq san’ati, estetik, shakl, asar

Kirish

Miniatyura san’ati insoniyat madaniyatining eng nozik, nafis, eng go’zal va qadimiy turlaridan biridir. Miniatyura san’ati o’zining aniqligi ranglar uyg’unligi, nozik chiziqalar, mukammal kompozitsiyasi bilan boshqa san’at turlaridan ajralib turadi. Miniatyura so’zi lotincha "minium"—"qizil bo’yoq" sizdan olingan bo’lib, dastavval o’rta asrlarda qo’lyozma, kitoblarni bezashda ishlatilgan. Keyinchalik bu atama fransuz tilida "miniature" shaklida qo’llangan va shu tariqa keng tarqalgan hamda bu atama kitob sahifalarini bezash, mayda shakllarda chizilgan tasvirlar va nozik bezak san’atini ifodalash ma’nosini kasb etdi.

Miniatyura san’atida asosan tarixiy voqealar, diniy mavzular, tabiat manzaralari, kundalik hayot sahnalar tasvirlanadi. Tarixiy miniatyuralarda hukmdorlar, saroy hayoti, jang sahnalari nozik, lekin aniq tafsilotlar bilan tasvirlanadi. Diniy miniatyuralarda esa diniy marosimlar ifoda etiladi. Shuningdek tabiat manzaralari, bog’lar, daryo va tog’lar, hayvonlar va qushlar ham miniatyura san’atida o’z o’rniga ega bo’lib, ularning har bir kichik detalgicha e’tibor qaratiladi.

Kundalik hayot sahnalari aks etgan miniatyuralarda esa aholining shahar yoki qishloqdagi kundalik hayoti tarzi, hunarmandchilik va milliy urf-odatlarini, milliy liboslarni tasvirlashga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari ayrim miniatyuralarda afsona, rivoyat va ertaklar, undagi qahramonlar va mavjudodlar ham tasvirlangan. Miniaturada asarlarida musavvir ranglar uyg'unligi, har bir chizgiga alohida e'tibor bergan holda yaratadi. Shuningdek miniatyura faqat go'zalligi va nafisligi uchungina emas, undagi ma'no va tarixiy voqealar va milliylikni o'zida aks ettirishi bilan ham o'ziga xosdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Miniaturada san'ati bo'yicha mavjud adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalishda mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar va olimlar o'ziga xos nuqtai nazarlari va qarashlarini aytib o'tishadi. O'zbekiston olimlari va san'atshunoslari xususan, A. Karimov va A. Rasulov, Sh. Xolmatov kabilari va Kamoliddin Behzod, Ahmad Donish, Muhammad Murod Samarqandiy kabi buyuk ustalarning ijodini san'atning ichki tuzilishi va tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilgan. Ularning asarlarida miniatyuraning badiiy xususiyatlari—rang uyg'unligi, chiziqning nafisligi, kompozitsion muvozanat va ramziy mazmun—bir necha jihatdan yoritilgan. Xorijiy tadqiqotchi va olimlar jumladan, G. Pugachenkova va R. Ettinghausen esa miniatyuraning keng tarixiy konteksti va sharq maktablarining o'zaro ta'siri haqida o'z asarlarida bayon qilishadi. A. Karimov Kamoliddin Behzod ijodidagi psixologik potret, tafsilotga e'tibor va kompozitsion yechimlar alohida ta'kidlagan. Bundan tashqari G. Pugachenkova miniatyura san'ati musavvirlari ranglar ramziyligiga va muayyan davrning estetik didiga urug'u bergan. Miniaturada asarlarida badiiy elementlar rang, chiziq kompozitsiya va ramz—bir butun sifatida ishlaydi. Har bir element alohida ma'no berishi bilan birga, umumiy kompozitsiya orqali tarixiy va madaniy kontentni yetkazadi. A. Rasulov miniatyuraning tarixiy rivojlanishi va maktablari haqida keng ma'lumotlar bergan. Sh. Xolmatov Ramziy ma'no va diniy tasvirlarning estetik jihatlari o'rgangan.

Muhokama va natijalar

Miniaturada san'ati tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bu san'at turi nafaqat estetik jihatdan mukammal, balki tarixiy, madaniy va falsafiy ma'noga boydir. Tadqiqot davomida tanlangan asarlar, jumladan Kamoliddin Behzod, Ahmad Donish va Muhammad Murod Samarqandiy ijodi tahlil qilindi. Ularning asarlarida rang uyg'unligi, chiziqning nafisligi va kompozitsion muvozanat va ramziy mazmun bir butun sifatida ishlatilgan. Shu jihatlari miniatyura san'atini boshqa san'at shakllaridan ajratib turadi. Kamoliddin Behzod asarlarida obrazlarning psixologik ifodasi tafsilotga e'tibor alohida ahamiyatga egadir. Har bir detal chuqur mazmun bilan boyitilgan, ranglar tanlovi esa umumiy kayfiyatni aks ettiradi. Ahmad Donish ijodida ranglar yorqinligi va bezaklar murakkabligi, Ramziy ma'nolar aniq ifodalanganligi bilan ajralib turadi. Muhammad Murod Samarqandiy asarlarida esa kompozitsion muvozanat va chiziqning nozikligi bilan diqqatga sazovor bo'lib, ular asarlarni yanada estetik ta'sirini kuchaytirgan. Har bir rassom o'z davrining madaniy va estetik didini o'z uslubida aks ettirgan.

Miniaturada davrlar bo'yicha o'zgarib, badiiy xususiyatlari rivojlangan. Xususan, Kamoliddin Behzod ijodida ranglar nafis va nazokatli, obrazlar tafsilotli bo'lgan bo'lsa, XIX asr miniatyuralarida ranglar yanada yorqinlashgan, bezaklar esa murakkablashgan. Xorijiy olimlar G. Pugachenkova va R. Ettinghausenning ta'kidlashicha miniatyura asarlaridagi badiiy elementlar—rang, chiziq, kompozitsiya va ramz —bir butun sifatida ishlaydi va ular san'at asarining umumiy mazmuni va ta'sirini belgilaydi. Shuningdek, o'zbek olimlari va

san'atshunoslari A. Karimov, A. Rasulov va Shu. Xolmatovning izlanishlari rassomlarning o'ziga xos uslublari, tarixiy ahamiyatini yoritadi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot miniatyura san'atining badiiy, tarixiy va madaniy ahamiyatini aniqlashga qaratildi. Tanlangan asarlar— Kamoliddin Behzod, Ahmad Donish va Muhammad Murod Samarqandiy ijodi— san'atning nozik va mukammal jihatlarini namoyon qiladi. Har bir asarda ranglar, chiziqlar va kompozitsiya bir butun sifatida ishlaydi, bu esa miniatyuraning o'ziga xosligi va nafisligini oshiradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki miniatyura san'ati turli davrlar va maktablarda o'ziga xos shakllarda rivojlangan. Olimlarning tadqiqotlari va izlanishlari rassomlarning uslubiy farqlari va tarixiy kontekstini yoritadi. Shu bilan birga miniatyura inson tafakkuri, estetik didi va madaniy me'rosini ifodalaydigan san'at turi ekanligi yana bir bor o'z isbotini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. H. To'raqulov. " O'zbek miniatyura san'ati tarixi"—Toshkent. O'zbekiston san'at nashriyoti. 2015.
2. R. Pardaev. " Kamoliddin Behzod va uning ijodiy me'rosi"— Toshkent 2018.
3. S. Rahmatullayev. "Sharq miniatyura san'atining rivojlanish bosqichlari"— Toshkent. 2012.
4. D. Karimova. "O'zbek miniatyura maktablari: Buxoro, Hirot, Samarqand"—Toshkent. Yangi asr avlodi. 2020.
5. Бахриев, И. (2020). Ривоятларнинг санъат асарларидаги тутган урни ва унинг баркамол ёшларни тарбиялашдаги аҳамияти. *Academic research in educational sciences*, (2), 286-295.
6. Султанов, Х. Э., Марасулова, И. М., Махмудов, М. Ж., & Бахриев, И. С. (2020). На пути совершенствования изобразительного искусства в непрерывном образовании: из опыта работы. *Academic research in educational sciences*, (4), 231-237.